

RELATÓRIO FINAL - IFSP

Relatório final do projeto “Implementação do Sistema Integrado de Gestão de Destinos Turísticos (SIGESTur) na região turística da “Costa da Mata Atlântica” (São Paulo, Brasil)”

Nome do Bolsista: Jose Bernardo Direito Netto

Nome do Orientador: Aristides Faria Lopes dos Santos

Vigência da bolsa: 03/02/2021 a 30/11/2021

RESUMO

Este projeto de iniciação científica adotou a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) como área de abrangência. Esta região administrativa do estado de São Paulo foi instituída por meio da Lei Complementar nº 815, de 30 de julho de 1996, e é composta pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. No Mapa do Turismo (2019-2021) Ministério do Turismo do Brasil consta a denominação “Costa da Mata Atlântica” para se referir a esta região turística. O objetivo deste projeto foi implementar modelo metodológico de gestão de destinos turísticos na região da “Costa da Mata Atlântica”. Para tanto, procedeu-se coleta de dados documentais e visitas técnicas a equipamentos turísticos localizados nos municípios desta região. Entre os resultados do projeto, destaca-se o mapeamento de equipamentos e serviços turísticos dos municípios da região, visitas técnicas às nove cidades da RMBS e proposição de uma agenda de prioridades para o desenvolvimento turístico regional.

APRESENTAÇÃO (INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS)

O “Sistema Integrado de Gestão de Destinos Turísticos” (SIGESTur) foi originalmente publicado por Santos (2015), estudo desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo (SP). A pesquisa se desdobrou em tese de doutoramento no mesmo programa (SANTOS, 2020), de modo que o presente projeto de iniciação científica se configura como desdobramento de ambas as investigações mencionadas.

A inovação proposta reside no desenvolvimento de modelo de gestão de destinos turísticos idealizado a partir da perspectiva das relações de hospitalidade e hostilidade entre o poder público e seus *stakeholders*¹, com ênfase em soluções de base tecnológicas que atendam aos princípios constitucionais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A execução deste projeto é parte de estudos mais amplos, mas é, também, desdobramento de outros projetos de iniciação científica já realizados no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Câmpus Cubatão).

A fim de promover a interação entre a academia e o mercado por meio dos resultados do presente projeto de iniciação científica, são mantidos perfis nas das plataformas sociais Instagram (<http://www.instagram.com/observatoriodoturismo>) e Facebook

¹ Conforme Freeman (1984, p. 5, tradução do autor), *stakeholders* são “todos os indivíduos, grupos ou organizações que são afetados ou afetam outros *stakeholders* no alcance do objetivo de uma determinada empresa”;

(<https://www.facebook.com/observatoriodoturismo>). Além disso, é mantido um *website* institucional (www.sigestur.com).

Objetivos

O objetivo geral deste projeto de iniciação científica foi implementar modelo metodológico de gestão de destinos turísticos na região da “Costa da Mata Atlântica”. Para tanto, propõe-se coletar dados documentais e realizar visitas técnicas a equipamentos turísticos localizados nos municípios desta região.

Os objetivos específicos do projeto foram os seguintes:

- Mapear equipamentos turísticos administrados pelo poder público nos municípios analisados;
- Realizar visitas técnicas aos equipamentos turísticos administrados pelo poder público mapeados;
- Propor agenda de desenvolvimento turístico para a região turística estudada.

DESENVOLVIMENTO (METODOLOGIA E ANÁLISE)

A execução do presente projeto de iniciação científica ocorreu em diferentes etapas, sendo a primeira a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, as quais coincidem com fases de restrição de funcionamento do comércio e de acesso a espaços públicos, de acordo com o Plano São Paulo² (MARTINS; THEÓPHILO, 2007; GIBBS, 2009; CRESWELL, 2010).

A mencionada pesquisa documental resultou, sobretudo, no mapeamento dos equipamentos e serviços turísticos a serem visitados por ocasião da segunda etapa do projeto. Na seção seguinte, é possível se observar o mapeamento dos nove municípios da região (figura 1) e, mais especificamente, da praia do “Canto do Indaiá”, em Bertioga (SP) (figuras de 2 e 3).

A partir da realização da pesquisa documental, da pesquisa bibliográfica e das visitas técnicas, foi possível propor uma agenda de desenvolvimento turístico para a região como um todo. As possíveis ações apresentadas poderão servir como tema gerador de discussões em torno da gestão do turismo regional e poderão ser desdobradas em futuros projetos de iniciação científica ou extensão universitária no âmbito do Câmpus Cubatão.

CONCLUSÃO (RESULTADOS DA PESQUISA)

Considerando as restrições impostas pelo poder público em vista da pandemia do novo coronavírus, a fase inicial deste projeto (atividade 1) foi planejada para ser realizada totalmente de

² SÃO PAULO (ESTADO). **Plano São Paulo**. Disponível em: < <https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/> >. Acesso em: 05 de outubro de 2021;

modo remoto. Assim, o mapeamento de equipamentos turísticos a serem visitados pela equipe do projeto foi realizado com o uso da plataforma *Google Maps* (figura 1).

A atividade foi realizada pelo coordenador do projeto, com a participação remota do aluno bolsista. Na figura apresentada a seguir, são destacados com cores diferentes aqueles equipamentos localizados em cada um dos municípios da região, conforme listados em seguida:

- **Bertioga:** Forte São João, Praia da Enseada (orla) e Praia de Indaiá (orla).
- **Cubatão:** Parque Anilinas Cubatão, Parque Ecológico do Perequê e Avenida Beira Mar (Jardim Casqueiro).
- **Guarujá:** Praia do Perequê (orla), Praia do Tombo (orla), Praia da Enseada (orla), Praia das Astúrias (orla), Praia das Pitangueiras (orla), Feira de Artesanato Pitangueiras, Mirante da Caixa d'Água, Mirante das Galhetas e Praça dos Expedicionários.
- **Itanhaém:** Cama e Passarela de Anchieta, Gruta Nossa Senhora de Lourdes (entorno), Morro do Paranambuco, Caixa d'água Itanhaém, Praia dos Sonhos (orla) e Praia das Conchas, Praia dos Pescadores (Estátua Mulheres de Areia), Igreja Matriz Santana de Itanhaém, Convento Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, Casa de Câmara e Cadeia - Museu Conceição de Itanhaém, Coreto da Praça Narciso de Andrade, Paróquia Nossa Senhora do Sion, Pôr do Guaraú, Cibratel (orla) e Gaivota (orla).
- **Mongaguá:** Morro da Padroeira (Trilha do Mirante), Poço das Antas, Plataforma de Pesca (Park da Plataforma), Estátua de Iemanjá, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Feira de Artesanato do Centro de Mongaguá e Praça de Eventos Dudu Samba.
- **Peruíbe:** Aquário de Peruíbe e Lama Negra (entorno) (figura 8), Ruínas do Abarebebe, Mercado de Peixes Municipal, Portinho de Peruíbe, Praça Ambrósio Baldin e Paróquia São João Batista.
- **Praia Grande:** Estátua de Iemanjá, Estátua de Netuno, Praça Duque de Caxias, Palácio das Artes, Parque Ézio Dall' Acqua ("Portinho"), Praça Nossa Senhora de Fátima, Praça da Paz, Parque da Cidade e Pavilhão de Eventos Jair Rodrigues.
- **Santos:** Santos Convention Center (entorno), Jardim Botânico "Chico Mendes" (Zona Noroeste) e Lagoa da Saudade (Nova Cintra).
- **São Vicente:** Parque Ecológico Voturuá, Praça 22 de Janeiro (Biquinha de Anchieta e Ipuipara), Gonzaguinha (orla), Itararé (orla), Museu Casa Martim Afonso, Mirante Niemeyer (Ilha Porchat), Ponte Pênsil e Porto das Naus (entorno).

Adicionalmente, foi elaborado um protocolo para o registro dos resultados das visitas técnicas, de modo que a equipe do projeto pudesse fundamentar a elaboração da agenda de desenvolvimento turístico para a região. O questionário encontra-se disponível no *link* a seguir: <https://forms.gle/MYCcppnkRRcKNEwT8>. É importante citar que as pontuações aferidas não receberam tratamento estatístico e serviram para orientar as discussões entre a equipe.

Figura 1: Mapeamento de equipamentos turísticos a serem visitados.

Fonte: Elaboração própria com o uso da plataforma *Google Maps*.

Com a realização das visitas técnicas descritas no relatório parcial, procedeu-se inspeção à praia do “Canto do Indaiá”, no município de Bertioga. A escolha se deu por três principais fatores técnicos levantados na visita prévia feita a localidade: carência de infraestrutura urbana, ausência de informações viárias e sinalização horizontal e vertical nas ruas do bairro e a existência de meios de hospedagem, pequenos restaurantes e barradas de praia em operação mesmo nos dias úteis.

Figura 2: Praia do “Canto do Indaiá”, em Bertioga (SP).

Fonte: elaborado pelos autores.

Na figura 2 observa-se uma imagem de satélite obtida por meio da plataforma *Google Maps*, com indicação da praia do “Canto do Indaiá”. A fotografia em destaque foi feita com *drone* e é de autoria do aluno bolsista.

Figura 3: Praia do “Canto do Indaiá”, em Bertioga (SP).

Fonte: elaborado pelos autores.

A figura 3 contém, em destaque, registro fotográfico feito a partir do solo de dois acessos à faixa de areia e uma imagem aérea, feita com *drone* e de autoria do aluno bolsista. A partir destes registros foi possível constatar a carência de infraestrutura urbana e de sinalização viária, como mencionado anteriormente.

Note-se que para esta pesquisa importa, em verdade, destacar que informações como a falta de acessibilidade e as indicações para acesso a atrativos turísticos – como a orla da praia, no caso – podem constar em plataformas próprias para a finalidade de promoção turística.

Do mesmo modo, uma plataforma virtual voltada à gestão do destino turístico pode ser empregada para coletar demandas dos *stakeholders* atuantes no setor de viagens e turismo. Além disso, um sistema eletrônico poderia ser utilizado para mediar a elaboração de uma agenda de desenvolvimento para turismo local.

Figura 5: Aluno bolsista em preparo para o registro da visita técnica.

Fonte: elaborado pelos autores.

A utilização do *drone* para o registro fotográfico da visita técnica foi proposta pelo aluno bolsista e enriqueceu o resultado desta ação. Com o uso do equipamento foi possível registrar aspectos ambientais que, eventualmente, passariam despercebidos pela equipe do projeto.

Como exemplo, foi realizado estudo aprofundado dos equipamentos e serviços turísticos disponíveis e mapeamento especificamente de São Vicente (SP). A figura 6 apresentada a seguir é o *QR code* referente ao mapa de espaços públicos, infraestrutura turística, equipamentos turísticos e monumentos, praias e unidades de conservação, restaurantes e quiosques, marinas e serviços náuticos, clubes, espaços e serviços para eventos e meios de hospedagem.

Figura 6: *QR code* que direciona ao mapeamento do município de São Vicente (SP).

Fonte: elaborado pelos autores.

Aplicativo para dispositivos móveis

Um dos resultados esperados a partir da execução deste projeto de iniciação científica foi o aperfeiçoamento do aplicativo para dispositivos móveis "SIGESTur", disponível por meio do *link* a seguir: <https://pwa4.app.vc/sigestur/home>.

Conforme pode ser observado no apêndice 5, foram criadas abas "Cidades da região", "Calendário de eventos" e "Mapa", que são voltadas, principalmente, aos turistas que demandam o destino. Em seguida, foram propostas as abas "Blog", "Fanpage" (Facebook), "Podcast" e "Twitter", que são links com direcionamento para perfis institucionais do projeto em redes sociais. Conforme interesse e disponibilidade dos gestores de um dado destinos poderão ser utilizadas plataformas diferentes. Foram disponibilizadas abas com informações institucionais sobre o projeto e meios para contato com o professor coordenador do presente projeto de iniciação científica.

Agenda Propositiva do Turismo

Com a realização do mapeamento (etapa 1) e das visitas técnicas (etapa 2) foi possível elaborar, mesmo que sinteticamente, uma agenda propositiva para o desenvolvimento na região da Costa da Mata Atlântica. A relação de prioridades listadas a seguir é, naturalmente, uma proposição derivada da experiência relatada aqui e que ocorreu no contexto da pandemia. Assim, deve-se levar em conta os desafios econômicos e sociais e mesmo as oportunidades de mercado que surgiram nesta ocasião.

Figura 7: Agenda Propositiva do Turismo.

<i>Educação para o turismo</i>	•Fomentar programas de educação patrimonial, ambiental e para o trabalho no setor turístico.
<i>Regionalização do turismo</i>	•Incentivar a circulação de visitantes entre os municípios da região.
<i>Ação governamental</i>	•Promover a integração do poder público com os <i>stakeholders</i> atuantes no setor de viagens e turismo.
<i>Qualificação da mão de obra</i>	•Ofertar treinamento gerencial e operacional em parceria com consultorias e instituições de ensino.
<i>Turismo receptivo</i>	•Fiscalizar acesso, trânsito, permanência e estacionamento de veículos turísticos.
<i>Eventos</i>	•Apoiar a realização de eventos (culturais, esportivos, religiosos, entre outros).
<i>Impacto econômico do turismo</i>	•Realizar estudo e monitoramento da cadeia de valor do turismo para a economia dos municípios.
<i>Cooperação</i>	•Estabelecer reuniões periódicas e temáticas entre <i>stakeholders</i> do setor de viagens e turismo.
<i>Atrativos turísticos</i>	•Monitorar as condições de manutenção e acessibilidade dos equipamentos turísticos.
<i>Benchmark</i>	•Analisar experiências gerenciais bem-sucedidas, tanto em nível nacional quanto internacional.
<i>Circuito turístico regional (auto-guiado)</i>	•Divulgar o circuito turístico regional para turistas e moradores da região.
<i>Sazonalidade</i>	•Incentivar ações relacionadas aos segmentos alternativos para mitigar períodos sazonais.
<i>Postos de informações (turísticas)</i>	•Fortalecer a presença <i>web</i> dos equipamentos turísticos e, se conveniente, postos físicos.
<i>Cocriação de uma estratégia competitiva</i>	•Estabelecer plano de ações consorciadas entre os municípios da região.
<i>Parcerias Público-Privadas</i>	•Formalizar parcerias entre instituições públicas e privadas para a gestão de equipamentos e serviços.

Fonte: elaborado pelos autores.

Produção científica derivada do projeto

Durante a primeira etapa de realização do projeto foi ministrada apresentação sobre projetos em desenvolvimento no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica durante o VII Workshop de Ensino, Extensão e Inovação (WORKIF) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) (apêndice 1).

O professor orientador participou do curso de formação complementar sobre a retomada da atividade econômica, com foco em hotelaria e gastronomia, no contexto da pandemia. Importa enfatizar que a ação consorciada entre os stakeholders do setor de viagens e turismo é meio para aumento da competitividade do destino como um todo, o que é tema central deste projeto (apêndice 2).

O orientador foi convidado a ministrar palestra para alunos do curso de bacharelado em Turismo da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Câmpus Irati) com a temática "Turismo de Experiência no contexto da pandemia". Nesta ocasião foram apresentados resultados parciais do presente projeto e estratégias para gerenciamento de destinos turísticos em meio à crise sanitária (apêndice 3).

O SIGESTur foi tema central da tese de doutoramento do orientador deste projeto de iniciação científica. A tese, que foi defendida em janeiro de 2020, fundamentou a proposição do presente projeto. Registre-se que o referido trabalho, intitulado "Relações de hospitalidade e hostilidade dos stakeholders do poder público no setor de Viagens e Turismo", foi finalista do 5º Concurso de Teses Acadêmicas (Mestrado e de Doutorado), organizado anualmente pelo organismo regional "Turismo Centro de Portugal", em Portugal, no ano de 2021 (Apêndice 4).

Apresentação de trabalho no Encontro de Ensino e Pesquisa em Turismo do Extremo Norte (EPTEN 2021), evento realizado em 03 e 04 de novembro de 2021 pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) e o Grupo de Estudo e Pesquisa em Turismo, Tecnologia, Educação e Cultura (GEPTTEC) (apêndice 6).

Condução da oficina "Turismo e Inovação" durante a Semana de Empreendedorismo e Inovação, promovida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Propesq) e Agência de Inovação (AGIF) daquela instituição (apêndice 7). Neste evento foi feita apresentação dos resultados do presente projeto de iniciação científica e *insights* acerca de potenciais desdobramentos de sua execução no contexto da pandemia.

Foi criado painel interativo com dados a respeito do destino turístico Santos (apêndice 8). A tela apresentada contém dados obtidos a partir do portal de dados abertos da Prefeitura Municipal de Santos (<https://egov.santos.sp.gov.br/dadosabertos/>). Este painel encontra-se acessível por meio do *link* a seguir: <https://bit.ly/3npzlh0>. Periodicamente, serão elaborados novos painéis, com novos dados e, conseqüentemente, novas análises no website institucional do projeto (www.sigestur.com).

O Ministério do Turismo (MTur) lançou em novembro de 2021 o Observatório Nacional de Turismo, ação que inventariou as iniciativas governamentais e educacionais voltadas ao monitoramento da atividade turística no país. O SIGESTur foi reconhecido e inserido neste mapeamento (apêndice 9), que se encontra disponível no *website* institucional do MTur.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FREEMAN, R. E. **Strategic management: A stakeholder approach**. Boston (USA): Pitman, 1984.

GIBBS, G. **Análise de dados qualitativos**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da Investigação Científica para Ciências Sociais Aplicadas**. São Paulo: Atlas, 2007.

MTUR. MINISTÉRIO DO TURISMO (BRASIL). **Glossário do Turismo**: compilação de termos publicados por Ministério do Turismo e Embratur nos últimos 15 anos. Brasília, 2018.

MTUR. MINISTÉRIO DO TURISMO (BRASIL). **Mapa do Turismo (2019-2021)**. Disponível em: <http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home> >. Acesso em: 07 de junho de 2021.

MTUR. MINISTÉRIO DO TURISMO (BRASIL). **Observatórios de Turismo no Brasil**. Disponível em: < <https://www.gov.br/turismo/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/observatorio/observatorios-de-turismo> >. Acesso em: 09 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS. **Dados abertos**. Disponível em: < <https://egov.santos.sp.gov.br/dadosabertos/> >. Acesso em: 22 de outubro de 2021.

SANTOS, A. F. L. **Competitividade no setor de viagens e turismo**: estudo de casos múltiplos no litoral paulista. Dissertação (Mestrado em Hospitalidade)– Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo, 2015.

SANTOS, A. F. L. **Relações de hospitalidade e hostilidade dos stakeholders do poder público no setor de viagens e turismo**. Tese (Doutorado em Hospitalidade)– Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). **Lei Complementar nº 815, de 30 de julho de 1996**. Disponível em: < <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1996/lei.complementar-815-30.07.1996.html> >. Acesso em: 07 de junho de 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). **Plano São Paulo**. Disponível em: < <https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/> >. Acesso em: 05 de outubro de 2021.

Cubatão (SP), 12 de novembro de 2021.

Jose Bernardo Direito Netto | **Bolsista**
Aristides Faria Lopes | **Orientador**

APÊNDICE 01: Certificado de apresentação no VII WORKIF

VII Workshop de Ensino, Pesquisa
Extensão e Inovação

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso

CERTIFICADO

Certificamos que **ARISTIDES FARIA LOPES DOS SANTOS** atuou como membro da mesa redonda “**O papel dos IFs para o desenvolvimento: experiências regionais**” no VII WORKIF - Workshop de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFMT, de forma on-line e com transmissão pelo YouTube, no período de 23 a 25 de março de 2021.

Cuiabá-MT, 25 de março de 2021.

Prof. Dr. José Luiz de Siqueira
Diretor de Pesquisa e Inovação
Port. IFMT nº 1.248, de 02/07/2017

Prof. Dr. Erineudo Lima Canuto
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Port. IFMT nº 2.207, de 30/10/2020

Registro sob nº 040 do livro nº 07 de registro de certificados da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPES/IFMT.

APÊNDICE 02: Certificado de participação em curso de formação complementar

Verifique o código de autenticidade **A89E688 2111568 66638494851162948** em: <https://www.even3.com.br/documentos>

IFPE INTERNATIONAL | **CICLO DE WEBINÁRIOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO**

Certificamos que **Aristides Faria Lopes dos Santos** participou do *Webinário de Internacionalização do IFPE: Estratégias de Reabertura da Hotelaria e da Gastronomia diante da Covid-19*, realizado em 14 de maio de 2021, no Canal IFPE | Youtube, contabilizando carga horária total de 2 horas.

Recife, 18 de maio de 2021.
Maria Carolina Bollo C. da Silva
Assessora de Relações Internacionais

 INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

Irati/Pr, 22 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

Declaro aos devidos fins que o professor Dr. **ARISTIDES FARIA LOPES DOS SANTOS**, CPF:22474144862, ministrou palestra intitulada "**Turismo de Experiência no Contexto da Pandemia**", na disciplina de Tópicos Especiais em Turismo do Curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em formato remoto no dia 22 de setembro de 2021, totalizando 5h/a.

Sendo esta expressão da verdade, firmo a presente.

RONALDO FERREIRA MAGANHOTO

CHEFE DO DETUR/UNICENTRO

APÊNDICE 04: Certificado de participação em concurso de teses acadêmicas

Home

mehospitalidade@gmail.com Painel Sair

APOIO AO INVESTIMENTO TURÍSTICO

[página inicial](#) [sessões de divulgação e eventos](#) [equipa](#) [contactos úteis](#) [reportagens](#) [candidaturas abertas](#)

20 de abril de 2021

Finalistas (Doutoramento) da 5ª Edição do Concurso de Teses Académicas TCP

Já são conhecidas as teses finalistas na categoria de Doutoramento da quinta edição do Concurso de Teses Académicas do Turismo Centro de Portugal.

O júri Intermediário - composto por Jorge Umbelino, Catarina Nadais, Ana Rajado e Adriana Rodrigues - selecionou as seguintes cinco teses para a fase final:

"O fenómeno backpacker e os seus padrões de movimento espaciotemporal no destino urbano do Porto", de Márcio Domingos Alves Ribeiro Martins.

"Relações de hospitalidade e hostilidade dos stakeholders do poder público no setor de Viagens e Turismo", de Aristides Faria Lopes dos Santos.

"Sistemas de gestão de destinos turísticos: contribuições para a sua adoção e implementação", de João Pedro Vaz Pinheiro Estêvão.

"Avaliação das rotas turísticas em Portugal continental", de Carlos Manuel Cardoso Vieira da Mota.

"Envolvimento público na proposta de criação de um geoparque: o caso da Figueira da Foz", de Estefânia Gomes da Cruz Lopes.

O júri Final, cujos membros serão apresentados em breve, irá decidir a tese vencedora até ao final de Maio.

O Concurso de Teses de Mestrado e de Doutoramento, organizado anualmente pelo Turismo Centro de Portugal, tem como objetivo valorizar o conhecimento gerado no seio da comunidade científica sobre a atividade turística e de o aproximar das empresas do setor do Turismo e de todos os interessados em desenvolver projetos de empreendedorismo turístico.

Mais informações sobre os Concursos TCP, [aqui](#).

Quero O Tweet Partilhar

Publicada por Victor Melo [340 26/36](#)

Etiquetas: [concurso de teses académicas](#), [Finalistas PRÉMIOS TCP](#), [tese de mestrado](#)

[Mensagem mais recente](#)

[Página inicial](#)

[Mensagem antiga](#)

seguir por e-mail

Email address

seguidores

Seguidores (141) [Colocar](#)

visualizações

4 9 7 9
6 8

APÊNDICE 05: Tela inicial do protótipo do aplicativo SIGESTur

Boa Vista-RR, 29 de outubro de 2021

CARTA DE ACEITE

Prezado(s) Autor(es):

Aristides Faria Lopes dos Santos

José Bernardo Direito Netto

Cumprimentando-os (as), cordialmente,

A Comissão Organizadora do Encontro de Ensino e Pesquisa em Turismo do Extremo Norte - EPTEN 2021, tem a satisfação de informar que sua proposta de trabalho **RELATO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS NA REGIÃO DA “COSTA DA MATA ATLÂNTICA” (SÃO PAULO, BRASIL)** foi aceita para apresentação no GT2: Gestão de Turismo e Turismo, Cultura e Lazer, a ser realizado em 04 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Leila Marcia Ghedin
Líder do GEPTEC

Profa. Ma. Luciana de Souza Vítório
Vice-líder do GEPTEC

APÊNDICE 07: Convite para condução de oficina sobre turismo e inovação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Gabinete - Reitoria
Rua Fernão Dias Paes Leme, 11, Calungá, Boa Vista - RR, CEP 69303220 , (95) 3624-1224
www.ifrr.edu.br

OFÍCIO 669/2021 - GAB/IFRR

Boa Vista-RR, 8 de outubro de 2021

Ao Senhor:

Prof. ARISTIDES FARIA LOPES DOS SANTOS

IFSP/ Campus Cubatão

E-mail: aristidesfaria@ifsp.edu.br Cc: karla.oliveira@ifrr.edu.br

Assunto: **Convite**

Senhor Professor,

1. O IFRR, por meio da Agência de Inovação do IFRR (AGIF) e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq), está promovendo a quarta edição da Semana de Empreendedorismo e Inovação do IFRR (Semel).

2. O evento visa divulgar e incentivar práticas empreendedoras e inovadoras dentro da instituição que possam contribuir para o desenvolvimento local e regional. Neste ano, ocorrerá nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, com o tema "Tecnologias sociais e cultura maker: inovação a serviço da sociedade".

3. Diante do contexto, convidamos Vossa Senhoria para proferir a palestra "Turismo e Inovação", às 15h (horário de Brasília), carga horária de 2h, no formato digital.

Atenciosamente,

NILRA JANE FILGUEIRA BEZERRA
Reitora do IFRR

APÊNDICE 08: Painel interativo com dados sobre o destino turístico Santos (SP)

